

A IMPORTÂNCIA DE ATIVIDADES PRÁTICAS PARA CONSOLIDAR CONHECIMENTOS EM EMBRIOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jady Mariano Magalhães ¹
Deborah Moura Rebouças ²

RESUMO: O conhecimento das etapas do desenvolvimento embrionário é essencial na formação do enfermeiro, pois permite aplicar o Processo de Enfermagem com base científica, promovendo a saúde materno-fetal. A disciplina de embriologia é muitas vezes limitada à teoria, reduzindo a efetividade do aprendizado. Assim, o uso de metodologias ativas surge como estratégia para consolidar o conhecimento dos discentes. Com isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a contribuição da monitoria para a compreensão do desenvolvimento embrionário humano e seu papel como apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Este relato de experiência crítico-reflexiva, de caráter descritivo, baseado na atuação do discente-monitor que desenvolveu a oficina “Do Zigoto ao Feto” em 22/09/2025, teve caráter educativo e interativo, utilizando quebra-cabeças das fases embrionárias com vinte estudantes divididos em equipes. A avaliação por formulário digital demonstrou que a prática facilitou a compreensão e fixação do conteúdo de forma dinâmica e colaborativa. A oficina integrou teoria e prática de modo eficiente, alcançando seus objetivos ao consolidar aprendizagem e interesse científico. A aplicação de metodologias ativas enriqueceu o ambiente acadêmico, evidenciando o crescimento dos discentes e a importância da integração teoria-prática na formação do futuro enfermeiro.

Palavras-chave: “Enfermagem”. “Metodologias Ativas”. “Embriologia”.

¹ Acadêmica do Curso de Enfermagem, 4^a Semestre; E-mail :
jadymarianomagal@gmail.com

² Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Pós-Doutora em Bioquímica; E-mail:
deborahmoura@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Conhecer as etapas do desenvolvimento embrionário humano é de extrema importância na formação dos futuros profissionais de enfermagem, uma vez que compreendendo suas fases e evolução do embrião é possível aplicar esses conhecimentos no Processo de Enfermagem (PE) a fim de avaliar possíveis riscos gestacionais, exercer a educação em saúde por meio de informações corretas e embasadas na ciência para tranquilizar e favorecer a saúde materno-fetal para prestar um cuidado mais seguro e ético (Nobre; Pereira; Schultz. 2021).

O profissional de enfermagem atua nas consultas pré-natais e de puericultura; contudo, o pouco tempo dedicado à embriologia e seu caráter teórico limitam a prática e reduzem o interesse dos acadêmicos. A escassez de recursos didáticos afunila o estudo para literaturas e artigos, resultando em conhecimento superficial e distante das exigências práticas da graduação (Silva *et al.*, 2024)

As metodologias ativas demonstram-se necessárias para alavancar o aprendizado da disciplina de embriologia, com um material que estimule e incentive a consolidação cognitiva da área com finalidade de futuras aplicações na profissão (Nobre; Pereira; Schultz. 2021).

Nesse contexto, o projeto de monitoria mostra-se essencial para consolidar o aprendizado das fases embrionárias, utilizando processos dinâmicos que auxiliam no esclarecimento de dúvidas e complementam a atuação do professor. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a contribuição do projeto de monitoria na compreensão dos conteúdos de desenvolvimento embrionário humano, evidenciando sua importância como ferramenta de apoio pedagógico no ensino-aprendizagem.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de um relato de experiência crítico-reflexiva, de caráter descritivo, acerca da perspectiva do discente-monitor da disciplina de embriologia, ao desenvolver oficina direcionada às fases da embriologia humana, buscando e busca discorrer a importância de metodologias ativas para consolidar o conhecimento da disciplina para a formação acadêmica de enfermagem

A pesquisa focou na observação prática e valorização das experiências acadêmicas, considerando *feedback* dos participantes do “Workshop – Do Zigoto ao Feto: Conhecendo as Fases da Embriologia” realizado em 22 de setembro de 2025.

A discente, junto à docente orientadora Dra. Deborah Moura, planejou a atividade para aplicar metodologias ativas e consolidar conhecimentos já estudados pelos acadêmicos.

A discente junto à Docente-Orientadora Dra. Deborah Moura, desenvolveram o projeto com o objetivo de aplicar metodologias ativas e consolidar conhecimentos já estudados pelos acadêmicos de enfermagem. Destinado a alunos de todos os semestres, supervisionado e autorizado pelo Centro Universitário UNIGRANDE, o projeto contou com vinte participantes divididos em cinco equipes, após elucidar as fases embrionárias por meio de slide, foi sorteado um dos quebra-cabeças para cada equipe, com o tempo de dez minutos para montagem.

Ao final da atividade, cada equipe identificava a fase embrionária e respondia a duas perguntas, com premiação dos três primeiros colocados. A abordagem diferenciada utilizada permitiu aos estudantes visualizar o conteúdo sob outra perspectiva, estimulando a curiosidade científica e o pensamento crítico. Por fim, abriu-se espaço para diálogo e apresentado um formulário digital opcional, destinado a avaliar a compreensão do projeto, a relevância da atividade, o engajamento dos participantes, o comportamento dos discentes e a adesão à metodologia proposta.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante das informações coletadas, foi relatado que 45,5% dos discentes conseguiram lembrar as fases da embriologia e os 54,5% restantes afirmaram ter aprendido bastante no *workshop*. Também foi questionado se o objetivo de consolidação da embriologia foi alcançado alcançando 90,9% de aprovação. Por fim, foi perguntado qual momento agradou mais o discente, 81,8% informaram que a dinâmica foi a parte preferida, pois ajudou no aprendizado e 18,2% informaram que gostaram da abordagem teórica do conteúdo, interação e como foi apresentado.

Segundo Tomiyama (2023), a teoria da pirâmide da aprendizagem de William Glasser aprendemos 10% daquilo que lemos, 50% se observamos e escutamos simultaneamente, 70% ao discutir o assunto com outras pessoas e 80% quando aplicamos o conteúdo à prática. A partir de observações relatadas neste trabalho considera-se que ao implementar uma metodologia ativa junto ao conteúdo teórico, a resultante será o maior aprendizado no meio acadêmico.

Essa metodologia favoreceu a consolidação e memorização uma vez que os discentes correlacionam com mais eficácia o conteúdo apresentado, contribuindo significativamente para a formação da enfermagem. Destaca-se o aprendizado do estudante-monitor, que, junto à professora orientadora, proporcionou a compreensão do conteúdo complexo que é a embriologia. Considerando também a dedicação dos discentes ao participar da atividade, resultando no crescente da aprendizagem e revisão sob óptica mais ativa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina “*Do Zigoto ao Feto*” proporcionou uma experiência significativa no processo de ensino-aprendizagem, integrando teoria e prática no estudo da embriologia. A utilização de metodologias ativas, como o jogo de quebra-cabeça, reforçou a importância dessa abordagem na formação em enfermagem, estimulando habilidades comunicativas e o trabalho em equipe, essenciais à atuação profissional.

Constatou-se que os objetivos de assimilação e memorização das etapas da embriologia, bem como o engajamento dos discentes e a fixação do conteúdo de forma interativa, foram alcançados com êxito. Espera-se que a experiência inspire futuros monitores e, em breve, profissionais de saúde e destaque a relevância da integração entre prática e teoria além das aulas convencionais.

REFERÊNCIAS

NOBRE, P. F.; PEREIRA, M.; SCHULTZ, K., Monitoria Acadêmica E Metodologias Ativas No Ensino Da Embriologia: Um Relato De Experiência. In: Congresso de Atualidades em Educação Médica. Anais. CAEMED, 2021. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/caemed2021/440280-monitoria-academica-e-metodologias-ativas-no-ensino-da-embriologia--um-relato-de-experiencia/>. Acesso em: 1 nov. 2025.

SILVA, T. F. da. *et al.*, Jogos Didáticos Como Ferramentas No Ensino De Embriologia. 2024. Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação, 10(6), p. 4075–4087. <https://doi.org/10.51891/rease.v10i6.14697>. Acesso em: 1 nov. 2025.

TOMIYAMA, S., Ler Não É Estudar! A Pirâmide De William Glasser. [recurso eletrônico]. *YouTube*, 14 de jun. de 2023. 09min 40s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uQstHessOBg>. Acesso em: 1 nov. 2025.